

**БОЛАЛАР ТАЪЛИМ-ТАРБИЯСИ ВА МИЛЛИЙ РУҲНИ
ШАКЛЛАНТИРИШДА АМАЛИЙ САНЪАТ ТУРЛАРИНИНГ ЎРНИ
ВА АҲАМИЯТИ**

Мавлонов Улугбек Турсуналиевич

Қарши Давлат Университети ўқитувчиси

Аннотация

Мақолада ёритилган мавзулар келажак авлодимиз бўлмиш болаларни дунё қаршига, билим ва тарбиясига жиддий этибор беришимизга, уларни истеъдодли кадрлар қилиб тайёрлашга қаратилган. Амалий ва бадиий безак санъати болалар қалбига эзгиликни ўйғотиш билан бир қаторда келажакда гузал ҳуқли инсонлар бўлиб етишишига хизмат қилади. Устоз ва мураббийларни, ёш ижодкорларни устоз-шогирд анъаналарини сақлаган ҳолда қандай ривожлантириш йўллари очиқ берилган.

Калит сўзлар: амалий санъат, санъат асарлари, наққошлик, устоз ва мураббийлар, майда пластика, таълим ва тарбия, табиат, асар, гўзаллик, кўргазма, ижодкор болалар.

Халқимиз тарихидан маълумки, амалий санъат асарлари бебаҳо ва қадрли ҳисобланади. Амалий санъат асарлари ҳар бир халқни маданияти ва манъавияти қай даражада эканлигини кўрсатади. Ўзбекистон мустақилликка эришгандан кейин бу соҳада ўзгаришлар яққол кўрина бошлади.

Амалий санъатнинг бир қанча турлари бўйича ривожланиш босқичини кўрамиз. Бу ҳолат халқимизнинг маданиятини ва маърифатини гуркираб яшнашидан далолатдир. Асарларда инсонлар руҳий ва ақлий олами ифодасини англаймиз. У инсонларнинг ахлоқий, илмий, фалсафий, ҳуқуқий, бадиий ва

диний қарашларини ўз ичига олади. Маданиятмиз ва маънавиятмиз қанча бой бўлса, миллатимиз ва жамиятимиз шунча равақ топади.

“Амалий санъатнинг тарихий келиб чиқиши инсониятнинг болалик даврига бориб тақалади. Башарият улғайиб борган сари амалий санъат ҳам юксала борди. Яшаш учун кураш мавжуд экан, яхши яшаш учун эҳтиёж кучайиб бориш жараёнида қўл меҳнатидан ақлий меҳнат ажралиб чиқа бошлади. Ов қуроллари, уй-рўзгор буюмларига бўлган эҳтиёж кучайиб борди. Аввало тош ўймакорлиги, суяк ўймакорлиги, кейинчалик эса ёғоч ўймакорлиги ҳам секин асталик билан ўз ривожини топди.”¹

Ҳар бир миллатнинг тарихий босқичларидан шуни кўрамизки амалий ва бадиий безак санъат асарлари алоҳида ўрин эгаллайди. Эҳтиёжлар учун ясалган ҳар бир буюмлар эстетик дид ва маҳорат билан безатилган. Бу шу миллат маданиятини ривожланишига олиб келган. Буюмларни шунчаки яшаш билан чегараланиб қолмай ундаги безаклар ва нақшларлар уни қийматини оширган. Халқ амалий санъатининг ҳамма турлари халқ эҳтиёжларига қараб турли ҳолатда шаклланиб борган, шу аснода ҳудудларга бўлиниб, ўз йўналишига ва мактабига эга бўлган.

Ёш авлодларга халқ амалий санъатини ўргатиш орқали мақсадимизга эришамиз. Санъат асарларини қадрлаш, маъно ва мазмунини англаш билан бир қаторда уларни бебаҳо эканлигини сингдиришимиз керак. Бундай асарлар миллатимиз ва жамиятимиз бойлиги ҳисобланади. Амалий санъат асарлари ватанпарварлик туйғуларини мустаҳкамлайди, чунки бундай асарлар негизида миллатимиз ва халқимиз тарихи, ўтмиши ва жамиятимиз тарақиёти кўриниб туради. Аждодларимизни нечоғли уйғоқ эканлигини шу асарлар орқали биламиз.

Жамиятимизда соғлом муҳитни яратиш, амалий санъат асарларини қадрлаш борасида бир қанча амалий ишлар қилиш керак. Ёш авлодларни шу

¹ Муаллиф(лар): [З.Хамидова](#) | 2018 й. 30 ноябрь | Категория: [Миллий-маданий мерос](#)

руҳда тарбиялаш учун бир қатор топшириқларни уларнинг онгларига сингдириш лозим.

-Халқ амалий санъати турларини ва йўналишларини тушунтириш.

-Ҳар бир санъат асарларини моҳиятини ва мазмунини англатиш.

-Ҳудудлар бўйича фарқлилиги ва турли мактаблар ижодини билиш.

-Асарларнинг кадр- қиммати, ўрни ва вазифаларини ўргатиш.

-Мукамал ишланган санъат асарларининг мамлакат ва давлатимиз бойлиги эканлигини тушунтириш.

Халқ таълими ва олий таълим йўналишида халқ амалий санъати ҳақидаги маълумотларни чуқурроқ ўргатиш лозим. Ўзлигимизни, ўтмишимизни ва минталитамизни англаш таълим тизимизга боғлиқдир.

“Халқ амалий безак санъати кишиларнинг маънавий оламини бойитади, бадий дидини шакллантиради, руҳиятини тарбиялайди. Шунинг учун ҳам ўзбек халқ амалий санъати кишиларни бадий ахлоқий, умуминсоний тарбиялаб, уларнинг илмий дунёкарашларини шакллантиришда, ҳамда маданий даражасини оширишда энг зарур манбалардан бири ҳисобланади.”²

Амалий санъат тур ва йўналишлари болалар таълим ва тарбиясига кучли таъсир кўрсатади. Чунки ҳар бир санъат асарлари инсонлар руҳияти билан бойитилган бўлади. Уни таҳлил қилиш, тушунтириш ва ўргатиш орқали асарлар моҳияти ечилади. Амалий санъат бир қанча тур ва йўналишларга бўлинади. Улар ўз ўрни ва ўз бойлигига эга. Халқ амалий санъат асарларининг онаси - наққошлик санъати ҳисобланади. Албатта ҳар бир ясалган ёки ишланган асарлар эстетик дид ва маҳорат билан безатилади. Наққошлик болалар таълим ва тарбиясида аҳолида ўрин эгаллайди. Табиат гўзаллигини, гул ва ўсимликлар дунёсини севишга ўргатади. Болалар чизган нақш усуллари орқали рангларнинг турлари, бир- бирига мослиги ва уларни қандай ҳосил қилинишини ўрганадилар.

² С.Булатов “Ўзбек халқ амалий безак санъати”.Тошкент”Меҳнат”1991йил .8-бет.

Инсон туғилгандан буён табиатни ўрганади. Иссиқ-совуқни, қоронғу-ёруғни ва оқ-қорани ичида яшаб уларга мослашади. Табиат ҳодисалари инсон руҳиятига таъсир қилади. Болаларни ижод қилишига илҳом беради. Бундай таъсирлар табиатни ўрганишга, унга меҳир қўйишга қоғоз ёки бирор буюм сиртига гўзалликни тасвирлашга ундайди.

Амалий санъат болалар онгини шакллантиришга жуда катта хизмат қилади. Нақш чизишни бошлаган болалар табиат гўзаллигини тасвирлаган ҳолда уни севишга эстетик завқланишга одатланади. Уларни тўғри йўлга йўналтириш, албатта, педагог ва устозларга боғлиқ. Болалар ижодини ошириш илҳом бериш устозларнинг энг асосий вазифаси ва бурчи ҳисобланади.

“Ёш авлоднинг баркамол инсон бўлиб етишишида эстетик тарбия муҳим аҳамиятга эга. Эстетик ва бадий тарбия ёшларда теварак атрофдаги нарса ва воқеаларга эстетик муносабатда бўлишда уларни мақсадга мувофиқ равишда кўриб идрок этишда, ижодий меҳнат фаолиятини фаоллаштиришда катта рол ўйнайди.”³

Ёш ижодкорлар, аввало, табиатдан илҳом ола билиши керак. Устоз ва мурабийлар уларни шакллантиришга йўл-йўриқ кўрсатишга хизмат қилиб, улар ишлаган ишларни баҳолаш билан бир қаторда илҳомлантириб туриш керак. Ижодкор ўқувчиларни тенгдошлари орасида намуна қилиб кўрсатиш керак ва янада кучли ижод қилиш учун таклиф ва йўлларни кўрсатиш керак. Болаларни рағбатлантириш жараёнида бажарган ижодий ишини қанчалик чиройли ва гўзаллигини айтиш орқали ишланган ижодига меҳри ошиб, кадрлашни ўрганади.

Амалий санъатнинг ҳамма йўналишларида қизиқишларини ошириб бориши керак. Ҳар бир амалий санъат асарларидаги ранглар жилосини болаларга тўғри тушунтириш лозим. Ранглар, бадий безак амалий санъатда жуда муҳим рол ўйнайди. Безамоқчи бўлган болага ҳар қандай ижодий ишни

³ М.Х.Мирзаахмедов,С.Эргашев.”Ёғоч ўмакорлиги” Тошкент “Ўқитувчи”. 1995й. 3-бет

амалга ошириш учун устози билан бамаслаҳат бўлиши керак. Ранглар колорити ҳақида керакли маслаҳатларни бериш орқали табиатдаги ранг-барангликни тўғри таҳлил қилши лозим.

Табиатни, гўзалликни севган боладан ҳеч қачон ахлоқсиз ва тарбиясиз инсон чиқмайди. Теварак атрофни ўрганган, ундан гўзаллик излайдиган болалар келажакда оиласини, Ватанини, юртини севадиган ва қадрлайдиган инсонлар бўлган ҳолда, Ўзбекистон деб аталмиш Ватанимиз гўзалликларини ижод орқали дунёга танитиб уни шаънини ҳимоя қиладиган етук кадр бўлишади.

“Амалий безак санъатни ўргатиш машғулотларида халқ усталари яратган асарларнинг беқиёс маънавий қийматларини намойиш этиш орқали ёш авлодда эстетик дидини шакллантириш, уларга зарур билимлар ва ахлоқий тарбия бериш, меҳнат, кўникма ва малакаларни ривожлантириш, касб танлашга руҳий ва амалий тайёрлаш вазифаларини эътиборда туради.”⁴

Амалий санъатнинг ҳар қандай тури билан шуғулланиб юрган ижодкор ёшлар келажакда касб танлаш борасида ҳам ўз самарасини беради. Касбий маҳоратини оширади. Ҳар бир безак ёки нақш устида ишлаган болалар, сабр-бардошини ва иқтидорини ошириши билан бир қаторда касб ва ҳунарига жиддий эътибор берадиган бўлишади. Қанақа касбда бўлишдан қатъий назар ўз устида ишлайдиган, меҳнатини қадрлайдиган, тартибни ва интизомни ёқтирадиган ажойиб инсон бўлиб етишади. Бундай қобилиятли ёшлар ҳар бир соҳада керак бўладиган кадр ҳисобланишади. Ёшлиқдан бериб борилган эстетик ва руҳий озуқа болалар келажакдаги учун муҳим роль ўйнайди. Тартибли ва интизомли ҳаёт кечириши учун, жамиятда ўз ўрнини белгилаган, халқ корига ярайдиган, халқ дардини ва ташвишларини тушунадиган инсон бўлиб етишишади.

⁴ С.Булатов “Ўзбек халқ амалий безак санъати”.Тошкент”Меҳнат”1991йил .8-бет.

Амалий ва бадий безак санъати болалар психологиясини ҳособга олган ҳолда таҳлил қилиб ўргатиш лозим. Қўлига қалам олган бола, аввало, борлиқни тасвирлашга, чиройли қилиб безатишга интилади. Бу ҳолат уларни қалбан, руҳан гўзалликка ошуфта эканлигини англатади. Устозларнинг вазибалари шу хисларларни ривожлантириб, ўстириб парвариш қилиш керак. Чунки бола ўсимлик каби нозик бўлиб қалб гўзаллигини асраб авайлаш лозим. Келажак авлод табиатни англаб этиш жараёнида она Ватаннинг гўзаллиги ва мафтункорлигини ҳис этади, қадрлашни, эъзозлашни ва меҳр кўрсатиб ардоқлашни ўрганади.

Амалий санъат тур ва йўналишлари ҳақида қизиқтирган ҳолда маълумотлар бериб бориш орқали, болаларнинг ўз қобилиятини синаб кўришни таклиф этиш керак. Болалар ўзида бўлган истеъдодини ва маҳоратини тур ва йўналишларга қараб намойиш этиши мумкин. Масалан, наққошлик йўналишида ижод қилган болага, ўша нақшларни бирор буюм сиртига ёки нарса юзасига тўғри жойлаштиришни, комозиция қилишни ва чиройли қилиб чизилишини айтиб, унда бўлган қобилиятни янада шакллантиришига йўл кўрсатиш керак. Албатта устози буюмлар сиртига қандай нақш мос келишини, қандай қилиб жойлаштириш ва ранглаш усуллари ҳақида маслаҳат бериб, қизиқтирган ҳолда ўргатиш лозим. Оддий буюм нақшлар ёрдамида безатилгандан кейин, ўзи қилган ишдан ғурурланиб, илҳомланиб янада бундан ҳам чиройли нақш тушириш йўллариини излайди. Бу болалар руҳиятини гўзалликка интилишига, қалбида меҳр-муҳаббат уйғонишига олиб келади.

Халқ амалий санъати яна бир қисми ҳисобланган майда пластика ҳам болалар билимини, қобилиятини ва дунёқарашини ривожлантиришга хизмат қилади. Қўлига лой ёки пластлин олган бола беихтиёр нимадир ясашга, бирор нимага ўхшатишга ҳаракат қилади. Ясайдиган нарсасини хаёлан тасаввур қилади. Уни ўрганади, мабодо ҳайвонларни ясашни хоҳласа боши, гавдаси ва ҳажмини бир-бирига нисбат қилиб олади ва ўзидай қилиб ясашга ҳаракат қилади. Албатта болалар ясаган ижодий ишини устози ёки мураббийси таҳлил

қилиш керак, ундаги камчилликларни ва ютуқларини айтиб ўтиш керак. Ёш ижодкорларни янада илҳомлантириб ,бундан ҳам чиройли ва гузал қилиб ясагини айтган ҳолда қизиқтириб бориш даркор. Бу болалар қалбида ҳайвонларга нисбатан меҳрли бўлишга хизмат қилиб, ардоқлашга, асраб авайлашга хизмат қилади.

Болалар ижодини устоз ва мураббийлари кўргазма қилиб тенгқурлари орасида намойиш қилиб туриш керак. Сабаби бола ўз ижодини, қобилиятини ва маҳоратини юзага чиқармаса, ўзида бўлган ишонч сўниб боради ва ижод қилишдан совийди. Намойиш этилган ҳар қандай ижодий асар бола учун рухан куч беради, ўзидаги қобилиятни янада ривожланишига ва янгилик яратишга ҳаракат қилади.

Амалий санъатнинг барча турлари болалар тарбияси учун муҳим роль ўйнайди. Халқ амалий ва бадиий безак асарлари негизида шу халқнинг ҳис-туйғулари, рухий кечинмалари акс этди. Буларни ўрганиш мобайнида халқимизнинг бой тарихини ва келажакни ҳис этади. Шу жамиятни бир вакили сифатида ўзини намойиш этишга интилади. Бундай иқтидорли, билимли, талантли ва ижодкор ёшларни қўллаб- қувватлаш бевосита педагог устоз ва мураббийларга боғлиқ. Шу ижодкор болаларни атрофдагилар қўллаб қувватласа, келажакда истеъдодли, рухан соғлом, жамиятимиз равнақиға ҳисса қўшадиган ажойиб кадрлар етишиб чиқади.

Хуласа ўрнида шунини айтиш мумкинки, бизнинг келажакимиз шу ёшлар қўлида. Биз болаларимизни келажакка тайёрлаш учун миллий кадриятларимизни кадрлайдиган, она юртини улуғлайдиган ва ўз Ватанини севадиган инсонлар бўлиб етишишига ҳисса қўшишимиз керак. Улар қалбига халқ амалий санъати гўзалликларини уйғотсак биз мақсадимизга эришган бўламиз.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Муаллиф [.З.Хамидова](#). 2018 й. 30 ноябрь. Категория: [Миллий-маданий мерос](#)
2. С.Булатов. “Ўзбек халқ амалий безак санъати”. Тошкент” Меҳнат”. 1991йил. 8-бет.
3. М.Х.Мирзаахмедов, С. Эргашев.”Ёғоч ўмакорлиги” Тошкент “Ўқитувчи”. 1995й. 3-бет.
4. www.ziyonet.uz.